

КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ КЫРГЫЗСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ УЗОРОВ

Жылчиев Сатар Сарыбаевич

преподаватель, Ошский технологический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19455060>

Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы становления и особенности развития кыргызского национального орнамента.

Ключевые слова: орнамент, ромб, квадрат, зигзаг

THE ORIGINS AND CULTURAL SIGNIFICANCE OF KYRGYZ NATIONAL ORNAMENT

Jilchiev Satar Sarybaevich

teacher, Osh Technological University

Abstract: The article explores the evolution and historical development of Kyrgyz national ornaments.

Keywords: ornament, diamond, square, zigzag

ВВЕДЕНИЕ

Орнамент — это стилизованная форма объективных и субъективных вещей, которые нас окружают; повторение одного и того же элемента считается орнаментом (ритм, динамика, асимметрия, симметрия). Кыргызский народ выражал свои мысли и желания через древние узоры. Это одна из самых древних форм искусства. Его ранний этап возникновения приходится на эпоху неолита. Орнаменты того времени можно было найти на самых разных предметах и украшениях для подруг невесты, и они использовались как отдельные предметы искусства и красоты.

Исторически сложилось, что в создании этнических форм, их развитии и решении отражались взаимоотношения с окружающей средой, нравственные идеи и образность восприятия мира.

Каждая эпоха представляла собой отдельный ритм узоров: каждая страна имела особый знак творчества в той или иной временной шкале. Появлялись произведения, которые в изображении действительности и жизни прекрасно смотрелись в соответствующем этому моменту церемониальном облике; в средневековом европейском культурном развитии также формировались особые виды орнаментов.

В народном ремесле, в процессе эволюционного роста и развития, возникли устойчивые принципы. Они стали традицией, особенно по мере роста национального искусства.

Исследователи изучали роль паттернов в развитии общества в зависимости от их роста и развития и высказывали свое мнение. Поэтому в настоящее время не существует научно обоснованного общественного определения термина «узор».

Следовательно, в орнаментальном искусстве нет отдельных границ для развития. Иногда его ошибочно определяют как узор даже в определенных вещественных оттенках.

Орнамент — это источник искусства, имеющего собственный ритм. Вот почему в нем существует много повторяющихся мотивов [1].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследователь С. Алексеев возражает против такого определения, считая, что «можно увидеть повторение паттернов, которые не соответствуют ритмическому повторению» [2].

С. В. Иванов и С. Алексеев считают, что искусство принадлежит только искусству. Поэтому «повторяющиеся свойства в узоре не могут быть свойствами его основного вида», — заключают они [3].

А С. В. Иванов говорит: «Узор — это начало выражения какой-либо мысли. Это значит, что он может указывать на происхождение, дизайн и качество изготовления изделия, а также демонстрировать его на высоком уровне».

Рис. 1. Авторы панно: Арстанбек Мырзаев, Гулжан Иреш.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Квадрат и ромб связаны с четырьмя сторонами света (мира). Направления, соединенные в этой форме, представляют мир, в центре которого находится человек.

Треугольный мотив может объяснять образ горы. Для древних жителей Азии гора была космогоническим символом, известным как родина Бога, которую они представляли как обитель всех добрых предзнаменований, а сама Земля также рассматривалась как гора [3].

Подобно тому как резьба в форме растений была распространена в каменном ремесленном искусстве и оказала влияние на другие народы, по изображениям, нанесенным на большинство гравюр, можно заметить, что даже кочевые народы занимались скотоводством, земледелием и ремеслами. В частности, первые растительные рисунки свидетельствуют о прямом влиянии на декоративные изделия Педжикента VIII века, а именно — на первоначальный орнамент кыргызского искусства [5].

Можно с уверенностью сказать, что орнамент — самый известный из всех видов искусства. Потому что одна огромная память может дать достоверное понимание, доступное каждому, не требуя сложного умственного мышления. Узоры — это, прежде

всего, ритм и форма, которые соответствуют нашему внутреннему миру, нашему познанию. Не у всех он одинаков.

Таким образом, можно наблюдать особенность, заключающуюся в том, что узоры дают кому-то одну иллюзию, а кому-то — совершенно другую. Основываясь на таком явлении, мнения исследователей узоров могут расходиться. Эстетическое значение этих орнаментов, их художественность, то, что резьба может предложить внутреннему миру человечества, то, как она влияет на восприятие художественных образов, какие орнаменты используются и интерпретируются ли они каждым в соответствии со своим художественным видением, каков их смысл, — ответы на подобные вопросы найти труднее всего. Для этого необходимо просмотреть страницы истории, прочитать их, опросить старшее поколение, провести аналогии, сравнить, собрать, перевести и записать, сколько произведений, о которых мы не знаем, скрывается. Вот почему изучение закономерностей более уникально и сложно, чем некоторые из точных гуманитарных наук. Орнаменты этнографы и археологи изучают и раскрывают их секреты, создавая очень обширные работы [2].

Рис.2. Авторы панно: Арстанбек Мырзаев, Гулжан Иреш.

Рис. 3. Авторы панно: Арстанбек Мырзаев, Гулжан Иреш.

ОБСУЖДЕНИЕ

В заключение можно отметить, что изучение орнаментов представляет собой многослойный и сложный процесс, в котором переплетаются история, культура, эстетика и индивидуальное восприятие. Таким образом, одни и те же узоры могут вызывать различные ассоциации и интерпретации, что подтверждает их глубокую символическую и художественную природу.

Следовательно, исследование орнаментов требует комплексного подхода, включающего анализ исторических источников, обращение к опыту старшего поколения, а также сравнительное изучение и систематизацию материалов. Именно поэтому данная область выходит за рамки простого описания и становится важным направлением гуманитарного знания.

Можно сделать вывод, что орнаменты являются не только декоративным элементом, но и значимым носителем культурной памяти и мировоззрения народа. Их изучение позволяет глубже понять особенности художественного мышления и духовного развития общества.

ВЫВОДЫ

Таким образом, дальнейшие исследования в этой сфере остаются актуальными и необходимыми, поскольку еще множество произведений и смыслов остаются нераскрытыми и требуют внимательного научного осмысления.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ванслов В. Содержание и форма в изобразительном искусстве. — М., 1970. — 484 с.
2. Джанибеков У. Эхо. — Алма-Ата, 1990. — 160 с.
3. Бала А. Ю. История ремесел кыргызского народа: эволюция кыргызских красот с древнейших времен до XX века. — Бишкек, 2005.
4. Моисеев Ш. К. Вырезать. — Техн. образование / П и научный метод. Центр-П. — СПб.: «Профессия», 1995. — 136 с.
5. Иванов С. В. Орнаменты и узоры сибирских народов как исторический источник (о начале изучения Сид-Сета). — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. — 500 с.